

**БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИЧКИ АУДИТНИНГ ДАВЛАТ
МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИ БИЛАН ЎЗАРО УМУМИЙ ВА ФАРҚЛИ
ЖИҲАТЛАРИ**

Касимова Гуляра

Махаммадиева Ижобат

Тошкент молия институти “Бюджет ҳисоби ва ғазначилик иши”

кафедраси профессори, иқтисод фанлари номзоди,

kasimovagulyora1960@gmail.ru ORCID: 0000-0002-9997-6104

Тошкент молия институти, магистрант, Makhammadiyeva@inbox.ru

ORCID:0009-0004-8042-0909

Аннотация: Бюджет ташкилотларда давлат молиявий назорати тадбирининг ўтказилиши ташкилотнинг молиявий кўрсаткичларини, ҳолатини очиқлаб беради ҳамда давлат бюджетидан ажратилган маблағларнинг оқилона сарфланишини таъминлашдан иборатдир. Ҳозирги кунда бюджет ташкилотларида ички аудит фаолияти кенгайтирилмоқда. Бу эса, ташкилотда харажатлар сметасига асосан олиб борилаётганлигини ўрганиб тавсиялар беришдан иборат ва ташкилотда юзага келадиган хато-камчиликларни вақтида бартараф эътишга қаратилган. Шунингдек, ушбу мақолада иккала назорат турининг бир-биридан фарқи ҳамда умумий томонлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: давлат молиявий назорати, ички аудит, ички аудит тадбири, молиявий ҳисобот, ҳисобот.

**COMMON AND DIFFERENT ASPECTS OF INTERNAL AUDIT IN
BUDGETARY ORGANIZATIONS WITH STATE FINANCIAL CONTROL**

Annotation: the holding of a state financial control event in budgetary organizations is the disclosure of the financial indicators, state of the organization and ensuring the rational expenditure of funds allocated from the state budget. Currently, internal audit activities are being expanded in budgetary organizations. This consists in making recommendations by examining whether the organization is conducting a cost estimate based on the cost estimate, and is aimed at eliminating the errors and shortcomings that occur in the organization in time. The paper also highlights the differences and common facets of both control types.

Keywords: state financial control, internal audit, internal audit event, Financial Reporting, reporting.

ОБЩИЕ И ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ КОНТРОЛЕМ

Аннотация: проведение мероприятия государственного финансового контроля в бюджетных организациях заключается в раскрытии финансовых показателей, состояния организации и обеспечении рационального расходования средств, выделяемых из государственного бюджета. В настоящее время в бюджетных организациях расширяется деятельность по внутреннему аудиту. Это заключается в выработке рекомендаций путем проверки того, проводит ли организация оценку затрат на основе сметы затрат, и направлено на своевременное устранение ошибок и недостатков, которые возникают в организации. В документе также освещаются различия и общие аспекты обоих типов контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, внутренний аудит, мероприятие внутреннего аудита, финансовая отчетность, отчитываемость.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 01.08.2022 йилдаги 416-сон қарорига биноан “Вазирлик ва идораларнинг ички аудит хизмати”¹ тўғрисидаги намунавий низом тасдиқланди. Бунга кўра вазирлик ва идораларда ички аудит хизматларини ташкил этиш асослари ва тартиби, ички аудит хизматининг вазифалари ва функциялари, ички аудит хизмати ходимларига қўйиладиган малака талаблари ва ички аудит тадбирларида иштирок этишга чекловлар, ички аудит хизматлари томонидан бюджет тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилишини таҳлил қилиш ва баҳолаш ҳамда молиявий ҳисоботлар шакллантирилишини ўрганиш, ички аудит хизматининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, шунингдек, ички аудит хизмати фаолияти бўйича ҳисоботларни тайёрлаш, аниқланган бюджет тўғрисидаги қонунчилик талабларининг бузилиш ҳолатлари ҳисобини юритиш ҳамда улар юзасидан вазирлик ва идоралар раҳбарларини хабардор қилиб бориш тўғрисида белгилаб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.08.2021 йилдаги 6300-сон Фармониغا биноан “Давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари-тўғрисида” қарор тасдиқланди. Давлат молиявий назорати тадбирлари натижалари бўйича бюджет қонунчилигини бузиш ҳолатларининг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси юзасидан вазирлик ва идоралар томонидан амалга оширилган ишларни муҳокама қилиш, давлат молиявий назорати ва ички аудит фаолиятини ташкиллаштириш ҳамда амалга оширишнинг халқаро тан олинган услублари ва воситаларини жорий қилиш бўйича таклифларни кўриб чиқилиши белгилаб берилди².

Бюджет ташкилотларида ички аудитнинг ривожланиши ва кенгайиши ташкилот учун муҳим ҳамда молиявий ўсиши учун катта аҳамиятга эга. Ва бу

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 01.08.2022 йилдаги “Вазирлик ва Идораларнинг ички аудит хизмати тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 416-сон низом.

² Ўзбекистон Республикаси президентининг 27.08.2021 йилдаги 6300-сон фармониغا биноан “Давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари-тўғрисида” қарор

эса, ички аудитнинг энг асосий вазифаси ҳисобланади. Ички аудит ташкилотнинг молиявий аҳволини, пул билан боғлиқ операцияларни тўғри йўналтирилаётганини текшириб туради, бундан ташқари, ташкилотнинг молиявий ҳолатини белгилаб берувчи ҳужжатларни анализ қилади. Ички аудит ташкилотда жорий назоратни амалга оширади. Ҳозирги кунда кўпгина ташкилотларда ишнинг самарадорлик кўрсаткичларини баҳолаш тизими кенг йўлга қўйилмоқда. Бу эса ташкилотнинг самарадорлигини оширишга, аниқ қўйилган мақсадга эришишга ёрдам беради.

Давлат молиявий назорати якуний назоратни амалга оширган ҳолда бюджет қонунчилигида қўйилган хато-камчиликларни ўрганиш ва уни бартараф қилишдир, бухгалтерия счетларининг тўғри юритилаётганини ва қонун ҳужжатларига асосан олиб борилаётганини текширишдир. Бу эса, давлат молиявий назоратининг асосий вазифаси ҳисобланади. Давлат молиявий назорати органлари учун ишнинг самарадорлик кўрсаткичларини баҳолаш тизими ташкил қилинган. Бу тизимнинг ташкил қилинганининг сабаби текшириш-тафтишчи ходимларнинг тажрибаси, ишни самарали олиб бориши каби кўрсаткичларини баҳолашдан иборат.

Мавзуга оид адабиётлар шархи

Ушбу мавзуга оид хорижлик ва мамлакатимиз олимлари томонидан олиб борилган илмий изланишлар ва уларнинг аҳамияти ҳақида баён қилган.

Клив Уокернинг фикрича: “Ички аудит лойиҳаларнинг муваффақиятли бўлишини ва белгиланган имтиёзларни ўз вақтида, спецификацияга мос равишда ва бюджетга етказишда муҳим рол ўйнайди”³.

Алистер Смит фикрига кўра:– “Хавфга асосланган ёндашув билан муваффақиятга эришишнинг асосий қадамларидан бири бу ички аудит учун юқори турувчи орган ёки раҳбарият билан қайта алоқанинг таъминланиши, яъни юқори турувчи органларнинг йирик рискларга муносабати “юқоридан пастга”

³ Chartered Institute of Internal Auditor-Internal audit in Practice. April 2019. <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Internal-audit-in-practice-case-studies.pdf>

кўриниши, ички аудитнинг топилган рискларни “пастдан юқорига” мос келишини таъминлаш учун кенгаш ва юқори раҳбарият билан гаплашишдир”⁴.

Профессор С.У.Меҳмоновнинг ички аудит тўғрисида фикрича, “Бюджет ташкилотларида ички аудит -ташкилот томонидан сметаларни тузиш ҳамда ижросини амалга оширишни қонунчилик ҳужжатларига риоя қилинишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш йўли билан назорат қилиш, молиявий ҳисоботмаълумотларининг ишончилигини таъминлаш, бюджет-смета интизомига риоя қилиш, маблағларни мақсадли ва оқилона сарфлашга йўналтирилган фаолиятдир.”⁵

Останоқулов А. фикрларига кўра, “бюджет ташкилотларида ички аудит хизмати бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобининг юритилишини таъминлаш, бюджет маблағларининг ноқонуний сарфланиши ва талон-торож қилиниши ҳолатларининг профилактикасини таъминлаш, шартномалар тузилиши устидан мониторинг қилиш, асоссиз дебитор ва кредитор қарздорликларга йўл қўймаслик, бюджет интизомини мустаҳкамлашга хизмат қилади”⁶, деб ҳисоблайди.

З.Хамидованинг фикрига кўра, “ички аудит хизмати бюджет ташкилотлари фаолиятини тўғри ташкил қилиниши ва тўғри олиб борилишини доимий назорат қилади, номувофикликларни олдини олиш учун ўз маслаҳат ва тавсиларини беради ҳамда камчиликларни тузатиш чораларини кўради”⁷.

Ички аудит ва молиявий назорат тушунчаларини ёритадиган бўлсак, бизнингча, молиявий назорат – якуний назоратни амалга ошириб, бюджетдан ажратилган пул маблағларини тўғри сарфланганлиги ёки сметалар ижросини таъминланганлигини текшириш, молиявий ва хўжалик операцияларни асосини

⁴ Chartered Institute of Internal Auditor-Internal audit in Practice. April 2019. <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Internal-audit-in-practice-case-studies.pdf>

⁵ Меҳмонов С.У., Бюджет ташкилотларида ички аудит хизмати фаолиятини такомиллаштириш. “Молия ва банк иши” Электрон илмий журнали, 2-сон, март-апрель, 2019 й.

⁶ Останоқулов А. Бюджет ташкилотларида ички аудит хизматини такомиллаштириш масалалари. “XXI аср: фан ва таълим масалалари” илмий электрон журнали. №1, 2019 йил

⁷ Хамидова З. “Бюджет ташкилотларида молиявий назорат ва ички аудит хизмати фаолиятини такомиллаштириш” мақола “Экономика и Бизнес” 2020 3(135) 80

ўрганиш, натижаларга оид далолатнома расмийлаштириш, аниқланган-хато камчиликлар ва қонун бузилиш ҳолатлариги аниқлаш ва шу юзасидан чора кўришдир, ички адит – жорий назоратни амалга ошириб, ташкилот ёзувларини, иш оқимларини, тизимларни ва жараёнларни текширади ва баҳолайди ҳамда, кутиладиган рискларни олдини олиш, ташкилотнинг ёзувлари ва молиявий ҳужжатларни таҳлил қилади ва ташкилотнинг молиявий ҳолатини маълум муддат учун прогнозлайди.

Тадқиқот усуллари

Тадқиқот давомида соҳага оид олимларнинг изланишларини ўрганиш, давлат молиявий назоратининг ва ички аудитнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, абстракт мантиқий фикрлаш, индукция ва дедукция, монографик кузатув, тизимли таҳлил, таққослаш, иқтисодий таҳлил каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Биринчи жадвалда ички аудит ва молиявий назоратнинг мақсади ва вазифалари, тақдим қилинадиган ҳужжатлари, иккала назорат турининг иш мазмуни ва натижаларни тақдим қилиш шакллари ёритиб берилган.

1-жадвал

Давлат молиявий назорати ва ички аудит хизматини асосий жиҳатлари⁸

Асосий жиҳатлар	Давлат молиявий назорати	Ички аудит
Мақсади ва вазифаси	Бюджет қонунчилиги бузилиши ҳолларини аниқлаш, бартараф этиш ва унга йўл қўймаслик, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни олдини олиш	Вазирлик ва идораларда иш самарадорлигига ёрдам бериш, камчиликларни ўз вақтида аниқлаб ва уни бартараф этиш
Тақдим қилинадиган ҳужжатлар	Текшириш-тафтиш натижалари бўйича далолатнома	Иқтисодиёт ва молия вазирлигига ички аудит хизмати фаолияти

⁸ Муаллиф ишланмаси

	Давлат молиявий назорати натижаларини умумлаштирувчи жамланма далолатнома Ўрганиш ва назорат тартибида текшириш натижалари маълумотнома ёки хулоса	натижалари юзасидан чораклик ҳисобот ҳамда йиллик ҳисобот тақдим этилади.
Ишнинг мазмуни	Текшириш-тафтиш, ўрганиш	Тавсия бериш, хатокамчиликларни олдини олиш
Натижаларни тақдим этиш шакллари	Малумотнома, хулоса, далолатнома	Чораклик ва йиллик ҳисобот

Бирини жадвални таҳлил қиладиган бўлсак, давлат молиявий назорати ва ички аудит текширувларининг вазифа ва мақсадлари турлича эканлигини таъкидлаш лозим, яъни давлат молиявий назоратининг асосий мақсади ва вазифаси бюджет қонунчилиги бузилиши ҳолларини аниқлаш, бартараф этиш ва унга йўл қўймаслик. Ички аудит хизматининг асосий мақсад ва вазифаси эса вазирлик ва идораларда иш самарадорлигига ёрдам бериш, камчиликларни ўз вақтида аниқлаб ва уни бартараф этишдир. Тақдим қилинадиган ҳужжатлар биридан фарқ қилади: давлат молиявий назоратида далолатнома, ички аудит хизматида эса йиллик ҳисобот тақдим қилинади. Текшириш-тафтиш ишларини давлат молиявий назоратида ишнинг мазмуни шундан иборат бўлса, ички аудит хизмати эса тавсия бериш, хато камчиликларни олдини олади. Давлат молиявий назоратида натижаларни тақдим этиш шакллари маълумотнома, хулоса ва далолатномадан иборат бўлса, ички аудит хизматида эса чораклик ва йиллик ҳисоботларни тақдим этади. 2-жадвалда давлат молиявий назорати ва ички аудитнинг умумий ва фарқли жиҳатлари ушбу жадвалда келтириб ўтилган.

2-жадвал

Давлат молиявий назорат ва ички аудит хизматини умумий ва фарқли
жихатлари⁹

Назорат тури	Умумий жихатлари	Фарқли жихатлари
Ички аудит	Назоратни амалга оширади, миллий малака сертификатига эга бўлиши Иқтисодиёт ва Молия вазирлигида бошқармаси мавжуд Иқтисодиёт ва Молия вазирлигига маълумотларни тақдим қилиш	Жорий назоратни амалга оширади, Ҳисоб палатаси ва давлат молиявий назорат органлари томонидан ўтказилган молиявий назорат ва ташқи аудит бўйича аниқланган бюджет тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларининг бузилиш ҳолатларига келгусида йўл қўймаслик ва олдини олиш бўйича тақлифлар тайёрлаш
Давлат молиявий назорати	Назоратни амалга оширади, миллий малака сертификатига эга бўлиши Иқтисодиёт ва Молия вазирлигида бошқармаси мавжуд Иқтисодиёт ва Молия вазирлигига маълумотларни тақдим қилиш	Якуний назоратларни амалга оширади, Давлат молиявий назорати бюджет тўғрисидаги қонунчиликнинг давлат молиявий назорати объектлари томонидан бузилиши ҳолларини аниқлаш, бартараф этиш ва унга йўл қўймаслик, бюджет соҳасидаги коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, Давлат молиявий назорати амалга оширувчи мансабдор шахс давлат молиявий назорат органи қарорининг кўчирма нусхасига ва хизмат гувоҳномасига эга бўлиши белгиланган, давлат молиявий назорати объектларини назорат қилиш режасига кўра йилига кўпи билан бир марта амалга оширади, давлат молиявий назоратини амалга ошириш ўттиз календарь кунидан ошмаслиги керак.

⁹ Муаллиф ишланмаси

Иккинчи жадвалда давлат молиявий назорати ва ички адит хизматининг фарқли ва умумий жиҳатлари ушбу жадвалда ёритиб берилган. Умумий жиҳатларини ёритадиган бўлсак, давлат молиявий назорат ва ички аудит хизмати назоратни амалга оширади, миллий малака сертификатига эга бўлиши, Иқтисодиёт ва Молия вазирлигида бошқармаси мавжуд ва маълумотларни тақдим қилади. Назорат тури, бажарадиган вазифа ва функциялари, назорат қилиш муддати ва ходимларининг ишни ташкил қилиш билан фарқланади. Бюджет ташкилотининг молиявий ҳолатини яхшилаш учун малакали аудиторлар томонидан берилган тўғри ва аниқ тавсиялар ташкилотнинг келажақдаги молиявий кўрсаткичлари ошишига сабаб бўлади. Бюджет ташкилотларинг молиявий фойяти бўйича ҳисоботни аудитор тузади ва шу ҳисоботларга нисабатан тавсиялар беради. Ички аудит хизматини кенгайтириш яъни ҳамма соҳани қамраб олгани мақсадга мувофиқ. Биринчи навбатда оқсаётган соҳаларда ички аудит хизматини ташкил этиш лозим. Ички аудит штат жадвалларининг кенгайиши ташкилотнинг молиявий ҳолатини яхшилашга олиб келади ва хатокамчиликлар вақтида бартараф қилинади.

Хулоса ва таклифлар

Ушбу мақолада давлат молиявий назорати ва ички аудитнинг асосий кўрсаткичлари, яъни фарқли, умумий жиҳатлари ёритиб берилди. Давлат молиявий назоратининг ички аудитдан энг фарқли жиҳати шундан иборат: Якуний назоратларни амалга оширади, Иқтисодиёт ва молия вазирлигига бўйсунди, давлат молиявий назорати бюджет тўғрисидаги қонунчиликнинг давлат молиявий назорати объектлари томонидан бузилиши холларини аниқлаш, бартараф этиш ва унга йўл қўймаслик, бюджет соҳасидаги коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини олади, давлат молиявий назорати амалга оширувчи мансабдор шахс давлат молиявий назорат органи қарорининг кўчирма нусхасига ва хизмат гувоҳномасига эга бўлиши белгиланган, давлат молиявий назорати объектларини назорат қилиш режасига кўра йилига кўпи билан бир

марта амалга оширади, давлат молиявий назоратини амалга ошириш ўттиз календарь кунидан ошмаслиги керак.

Бюджет ташкилотларида ички аудит хизматининг самарадорлигини баҳолаш меъзонини ташкил қилиш лозим. Ташкилотнинг молиявий кўрсаткичлари фақатгина, ички аудиторга боғлиқ эмас, яъни ташкилот раҳбарининг ишни олиб бориш фаолиятига ҳам боғлиқ. Ички аудиторнинг самарали иш олиб борганлигини таҳлил қилиш учун миқдор ва сифат кўрсаткичларига эътибор бериш лозим. Ички аудитор бажарган ишлар: тўғри тавсиялар бериши, жорий назоратда аниқланган хато-камчиликларга аниқ ечим бериши, чораклик ва йиллик ҳисоботларда режа бажарилганлигини аниқлаши лозим. Ташкилотнинг бошқа ходимлари ички аудиторнинг иш-фаолиятини баҳолаши ва бажарган ишидан қониққанлик даражасини баҳолашини керак.

Ички аудит хизматинининг самарадорлигини белгиловчи меъзонлар куйидагича қабул қилиниши мақсадга мувофиқ:

аудиторлик текшируви сони ва бажарилганлиги;

аудиторлик текшируви ташкил қилинганда аудиторнинг қатнашганлик даражаси;

аудиторнинг тавсиялари бажарилганлиги фоизи;

аудитнинг тавсиялари бажарилиши ортидан харажатларнинг тежалиши;

ташқи аудит томонидан ўтказилган текширувлардан қониққанлиги.

Бу талаблар ички аудиторнинг малакасини ҳаққоний баҳолашга, ташкилотнинг молиявий даражасининг ҳолатини яхшилаш ва ташкилотнинг даромадларни максималлаштириш, харажатларининг манзиллигини таъминлаш ҳамда оптималлаштириш.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси 01.01.2014
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.08.2021 йилдаги 6300-сон фармонига биноан “Давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари-тўғрисида” қарор.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 01.08.2022 йилдаги “Вазирлик ва Идораларнинг ички аудит хизмати тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 416-сон низом.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.08.2022 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги хузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 431-сон қарор
5. Chartered Institute of Internal Auditor-Internal audit in Practice. April 2019. <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Internal-audit-in-practice-case-studies.pdf>
6. Chartered Institute of Internal Auditor-Internal audit in Practice. April 2019. <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Internal-audit-in-practice-case-studies.pdf>
7. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида ички аудит хизмати фаолиятини такомиллаштириш. “Молия ва банк иши” Электрон илмий журнали, 2-сон, март-апрель, 2019 й.
8. Останокүлов А.А. ”Бюджет ташкилотларида ички аудит хизматини такомиллаштириш масалалари”. “XXI аср: фан ва таълим масалалари” илмий электрон журнали. №1, 2019 йил
9. Хамидова З.У. “Бюджет ташкилотларида молиявий назорат ва ички аудит хизмати фаолиятини такомиллаштириш”мақола “Экономика и Бизнес” 2020 3(135) 80